

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНФАРКТ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ**Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследовании проанализированы особенности цитокинового профиля у 100 женщин с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда (ОИМ) на фоне ожирения. Полученные данные свидетельствуют о выраженной активации провоспалительных звеньев иммунной системы и угнетении цитотоксического звена при ОИМ у женщин с ожирением. Это указывает на участие иммунных механизмов в патогенезе заболевания и подтверждает необходимость иммуномодулирующего подхода к терапии данной категории пациентов.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, иммунитет, ожирение, женщины, диагностика

MYOCARDIAL INFARCTION IN OBESE PATIENTS: IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS**Juraev Sh.H., Ganieva Sh.Sh., Turaev T.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study analyzed the cytokine profile in 100 women with coronary artery disease and acute myocardial infarction (AMI) on the background of obesity. The data obtained indicate a pronounced activation of the pro-inflammatory links of the immune system and inhibition of the cytotoxic link in AMI in obese women. This indicates the involvement of immune mechanisms in the pathogenesis of the disease and confirms the need for an immunomodulatory approach to the treatment of this category of patients.

Keywords: myocardial infarction, immunity, obesity, women, diagnosis

СЕМИЗЛИГИ БОР БЕМОРЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИ: ТАШХИСНИНГ ИММУНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ**Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда семизлик фонида юрак ишемик касаллиги ва ўтқир миокард инфаркти (ЎМИ) бўлган 100 нафар аёлларда цитокин профили таҳлил қилинган. Олинган маълумотлар иммунитет тизимининг яллиғланишига қарши медиаторларининг аниқ фаоллашишини ва семиз аёлларда ЎМИда цитотоксик фаолиятнинг кучайишини кўрсатади. Бу касалликнинг патогенезида иммунитет механизмларининг иштирокини кўрсатади ва ушбу тоифадаги беморларни даволашда иммуномодуляция ёндашув зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: миокард инфаркти, иммунитет, семизлик, аёллар, ташиxis

e-mail: shaxzoda_ganiyeva@bsmi.uz, telman_turaev@bsmi.uz

Введение. В последние годы накоплено множество данных, подтверждающих значимость иммунной системы в регуляции артериального давления и сердечно-сосудистого риска, связанного с гипертонией. Первая линия защиты обеспечивается врожденным иммунитетом и активируется в кратчайшие сроки. Вторая линия — адаптивный иммунный ответ — развивается медленнее, но отличается высокой специфичностью. В контексте патогенеза артериальной гипертензии взаимодействие между этими двумя звеньями иммунной системы играет ключевую роль [1,6].

В то время как провоспалительные цитокины, такие как IL-17, IFN-γ и TNF-α, оказывают пагубное влияние в патогенезе АГ, роль противовоспалительного IL-10 является защитной. Адаптивные иммунные механизмы, в которых участвуют как Т-, так и В-лимфоциты, играют решающую роль в развитии гипертонии и поражении органов-мишеней. Уже на ранних стадиях заболевания активируется адаптивный иммунитет, что существенно влияет на его патогенез путем усиленной продукции провоспалительных цитокинов и антител. В результате изменяется экспрессия натриевых транспортеров в почках, нарушается функция эндотелия сосудов, а также запускаются фиброзные процессы в сердечной, почечной и периваскулярной тканях. Хотя эти механизмы хорошо изучены на экспериментальных моделях, их подтверждение у людей остается ограниченным. Бесспорно, такое большое

количество доказательств оправдывает разработку новых антигипертензивных стратегий, нацеленных на адаптивный иммунитет гипертензивных механизмов [2,3,7].

Одним из самых интересных открытий последнего десятилетия в изучении механизмов развития гипертензии стало установление роли компонентов врожденного и адаптивного иммунитета в патогенезе этого заболевания [8].

Цель исследования: изучение иммунологических показателей при остром инфаркте миокарда у больных с ожирением.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 100 женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) в возрасте от 25 до 93 лет.

1-группу составили 35 женщин с ОИМ с подъемом S-T сегмента на фоне ожирения.

2-группу составили 35 женщин с ОИМ без подъема S-T сегмента на фоне ожирения.

3-группу сравнения составили 30 женщин с ИБС Стабильной стенокардией на фоне ожирения.

Диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) осуществлялась в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и классифицировалась согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10).

Диагноз ИБС у всех пациентов подтвержден на основе критериев ВОЗ (Клинические рекомендации, 2013 г.), а степень тяжести нестабильной стенокардии определялась по классификации E. Braunwald (1989). Функциональный класс стенокардии оценивали согласно классификации Канадского кардиологического общества.

Результаты и обсуждение. Изучение цитокинов при ОИМ показало статистически значимые сдвиги изученных параметров у женщин в зависимости от состояния S-T сегмента на фоне ожирения. Отмечается статистически значимое повышение уровня IL-17A у женщин не зависимо от состояния S-T сегмента при ОИМ в 2,2 раза (до $210,3 \pm 13,2$ пг/мл у пациентов 1-группы, до $219,6 \pm 26,0$ пг/мл у пациентов 2-группы), против данных женщин группы сравнения ($98,1 \pm 12,3$ пг/мл) (табл.1).

Табл. 1

Цитокины при ОИМ у женщин

Показатели	1-группа n=35	2-группа n=35	3-сравнительная группа, n=30
IL-17A, пг/мл	$210,3 \pm 13,2^*$	$219,6 \pm 18,4^*$	$98,1 \pm 12,3$
TNF- α , пг/мл	$87,5 \pm 19,7$	$105,1 \pm 16,2^*$	$57,2 \pm 7,6$
INF- γ , нг/мл	$34,5 \pm 6,7^*$	$34,4 \pm 6,8^*$	$70,9 \pm 9,7$

Примечание: * Значения достоверны по отношению к 3- группе сравнения (*P<0,05);

Известно, что ИЛ-17A представляет собой провоспалительный цитокин, играющий ключевую роль во взаимодействии Т-клеток с гемопоэтической системой. Этот цитокин, продуцируемый Т-клетками, активирует фибробласты, которые, в свою очередь, синтезируют IL-6, IL-8, ICAM-1 и G-CSF, предположительно через механизм, опосредованный NF- κ B. Кроме того, IL-17 способствует пролиферации частично активированных Т-лимфоцитов и стимулирует выработку оксида азота (NO) в хрящевой ткани, что позволяет рассматривать его как фактор, участвующий в процессах костной резорбции [5].

Установленное в исследовании повышение уровня IL-17A при ОИМ у женщин с ожирением свидетельствует об активации системы синтеза цитокинов в ответ на нарушение микроциркуляции в миокарде. Более высокий подъем его уровня отмечается у женщин с ОИМ без подъема S-T сегмента (2-группы - $219,6 \pm 18,4$ пг/мл), против показателей группы сравнения- $98,1 \pm 12,3$ пг/мл, что повышен в 2,3 раза.

Выявлена способность ИЛ-17 активировать экспрессию ИЛ-1 и ИЛ-6, которые в свою очередь обладают деструктивным потенциалом в воспалительном процессе, а также экспрессию металлопротеиназы (ММР-9), приводящих к тканевому ремоделированию и выбросу продукции деградации коллагена II типа. Обнаружена роль ИЛ-17 и в регуляции функции хондроцитов и синовиоцитов, стимуляции гранулопоэза [4].

Учитывая вышеописанные свойства IL-17, выявленное его повышение у женщин с ожирением при остром инфаркте миокарда (ОИМ) подтверждает взаимосвязь метаболического состояния организма с изменениями в сегменте S-T. В частности, влияние ожирения, а также сопутствующих факторов, таких как постклимактерический период, может определять особенности течения заболевания. Отсутствие подъема сегмента S-T у женщин с ожирением при ОИМ рассматривается как показатель

тяжести состояния и высокий риск развития сердечного ремоделирования, что повышает вероятность летального исхода, рис.1.

Рис. 1. Содержание интерлейкина -17А при сердечно-сосудистой патологии у женщин

При этом, пиковой концентрацией IL-17A >118,0 пг/мл при ОИМ с подъемом S-T сегмента, IL-17A>162,0 пг/мл при ОИМ без подъема S-T сегмента, выступает в роли информативного индикатора тяжести и исхода ОИМ у женщин с ожирением. Важен учет содержания TNF-α и INF-γ при ОИМ. В наших исследованиях содержание TNF-α у женщин в сравнительном аспекте отличается, что свидетельствует о зависимости синтеза фактора некроза опухоли от состояния метаболизма в организме, в частности S-T сегмента при ОИМ на фоне ожирения. TNF-α у женщин 1-группы имеет тенденцию к повышению до 87,5±19,7 пг/мл, а в группе женщин 2-группы был повышен в 1,84 раза (до 105,1±16,2 пг/мл) против данных группы сравнения 57,2±7,6 пг/мл (p<0,05), рис.2.

Рис.2. Содержание фактора некроза опухоли альфа при сердечно-сосудистой патологии у женщин

Следовательно, ожирение и отсутствие подъема S-T сегмента у женщин является критическим фактором риска развития ОИМ. Изучение состояния синтеза IFN-γ показало снижение его уровня в 2,0 раза как у женщин 1-группы 34,5 ±6,7 нг/мл, так и 2-группы - 34,4±6,8 нг/мл, против значений группы сравнения-70,9± 9,7 нг/мл (p<0,05), рис.3.

С учетом установленного факта, что IFN-γ оказывает необратимое цитотоксическое воздействие на трансформированные клетки, в то время как его цитостатический эффект в отношении нормальных клеток носит обратимый характер, он также усиливает цитотоксические реакции, опосредованные Т-лимфоцитами и НК-клетками. Кроме того, IFN-γ избирательно повышает устойчивость нормальных клеток к цитопатическому влиянию НК-клеток [4], полученные информации о снижении его уровня при ССЗ у женщин не зависимо от состояния S-T сегмента при синтропии ИБС ОИМ с ожирением, позволяет выводу о том, что у женщин в постменопаузальном периоде происходит снижение защитных свойств организма, снижается резистентность нормальных клеток к цитопатиче-

ским эффектам НК-клеток и в результате снижения цитотоксического влияния интерферона гамма на трансформированные клетки, создается условие для трансформации кардиомиоцитов с развитием ОИМ. Таким образом, цитокиновый статус при ИБС с переходом в ОИМ у женщин в зависимости от состояния S-T сегмента при синтропии с ожирением имеет особенности синтеза провоспалительных цитокинов (IL-17A, TNF- α) и INF- γ . Сравнительная оценка содержания изученных цитокинов у женщин с подъемом S-T сегмента при ИБС ОИМ на фоне ожирения, показали достоверный сдвиг в сторону повышения уровня IL-17A на фоне 2-х кратного снижения уровня INF- γ в сыворотке крови.

Рис.3. Содержание интерферона альфа при сердечно-сосудистой патологии у женщин

У женщин без подъема S-T сегмента при ИБС ОИМ на фоне ожирения, отмечен достоверное повышение уровня IL-17A и TNF- α на фоне 2-х кратного снижения уровня INF- γ в сыворотке крови.

Заключение. Таким образом, все полученные результаты анализов свидетельствует об активации синтеза провоспалительных цитокинов с распадом кардиомиоцитов из-за снижения синтеза INF- γ при развитии ожирения у женщин с ИБС ОИМ. При этом одновременное повышение уровня IL-17A и TNF- α у женщин при ИБС ОИМ без подъема S-T сегмента на фоне ожирения показывает более высокий риск развития ишемии и некроза сердечной ткани.

Список литературы:

1. Ганиева, Ш., & Яхьяева, Ф. (2022). Современные патогенетические аспекты кардиоренального синдрома. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(6), 167–173.
2. Стрюк Р.И., Брыткова Я.В. Дисфункция эндотелия – ранний маркер дебюта артериальной гипертонии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(2):110-5
3. Таратухин Е.О. (2019). Место социокультурных факторов в сердечно-сосудистом континууме. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 18 (4), 105-108.
4. Чаулин А.М. Сердечные тропонины как биомаркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний // The Scientific Heritage. 2021. №70-2.
5. Endothelial progenitor cells: New targets for therapeutics for inflammatory conditions with high cardiovascular risk. Edwards, N., Langford-Smith, A. W., Wilkinson, F. L., & Alexander, M. Y. (2018). *Frontiers in Medicine*, 5, 200.
6. Feng W, Dell'Italia LJ & Sanders PW Novel Paradigms of Salt and Hypertension. *J. Am. Soc. Nephrol* 28, 1362–1369 (2017).
7. Ganieva Sh.Sh., & Akhrorov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 101–105.
8. Ganieva Sh.Sh., Ergasheva M.U., Panoev Kh.Sh. Immuno-inflammatory markers of syntropic cardiovascular diseases. *Medical Immunology (Russia)*. 2023;25(4):933-938.

Для цитирования: Жураев Ш.Х., Ганиева Ш.Ш., Тураев Т.Т. Инфаркт миокарда у больных с ожирением: иммунологические аспекты диагностики // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1001–1004. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17423589>